

La ciudad invisible: diálogos sonoros más allá de las fronteras

The invisible city: sound dialogues beyond borders.

Dr. Fernando Palacios Mateos¹

Resumo

Abordamos en este artículo los aspectos epistémicos derivados de la creación, proceso e instalación de la obra *Dialogues* (Diálogos). La propuesta deriva aquí de las posibilidades prosódicas del lenguaje, y de la deconstrucción semántica una frase del libro de Antoine de Saint-Exupéry, *El principito*, que dice: “lo esencial es invisible a los ojos”. La obra *Dialogues* tiene un carácter interdisciplinar, en ella, y a través de las características prosódicas del lenguaje y la imagen, se desarrolla una plataforma digital interactiva y una instalación audiovisual, que promueven la comunicación, el interés, y el respeto mutuo entre las personas que habitan un mismo espacio urbano. Varias son las interrogantes a las que responde este trabajo: ¿Qué posibilidades de comunicación, entre personas de distinto bagaje cultural, que habitan un mismo entorno urbano, son derivadas de la voz, la palabra, el lenguaje y la prosodia del lenguaje como materiales de trabajo?, ¿Qué relaciones se establecen entre el contenido semántico de un mensaje hablado y la prosodia del mismo mensaje?, ¿Cómo estas relaciones pueden funcionar para generar posibilidades interactivas de comunicación y apreciación de las lenguas de diversas culturas, hacia el interés y respeto por la diversidad de personas que habitan un mismo entorno urbano?

Palavras-chave: Sonido, comunicación, práctica artística, entorno urbano

Abstract

This article examines the epistemic aspects related to the creation, process, and installation of the work titled *Dialogues*. The proposal is based on the prosodic possibilities of language and semantic deconstruction of a phrase from Antoine de Saint-Exupéry's book, *The Little Prince*: "The essential is invisible to the eyes." *Dialogues* is characterized by its interdisciplinary approach. Through the prosodic features of language and images, it develops an interactive digital platform and an audiovisual installation that fosters communication, interest, and mutual recognition among individuals living in the same urban space. The work raises several important questions: What communication possibilities arise among people with different cultural backgrounds in the same urban environment when utilizing the voice, word, language, and prosody of language as tools? What relationships exist between the semantic content of a spoken message and its prosody? How can these relationships create interactive opportunities for communication and foster appreciation of the diverse languages within the community, promoting interest and respect for the richness of human diversity?

Keywords: Sound, communication, artistic practice, urban environment.

¹ Explorador artístico, musicólogo, investigador de estudios de sonido y guitarrista. Su experiencia se basa en la investigación/creación, la docencia, la interpretación, y la gestión de proyectos culturales. Cuenta con dos doctorados: uno en Artes, dedicado a los estudios del sonido, y otro en Musicología. Además, tiene un máster en Patrimonio Musical hispanoamericano y dos licenciaturas: en Guitarra Clásica y en Musicología.

1. Introdução

El título de este artículo tiene, en su origen, una doble vertiente e intencionalidad: de un lado, es una pequeña derivación del título del libro de Italo Calvino *Las ciudades invisibles* (2019, primera edición de 1972), donde Marco Polo, en diálogo con el último Kan de Mongolia, rey de los tártaros Kublai Kan, va acercándole a las numerosas ciudades que pueblan su reino, y que el emperador desconoce. Todas con nombres de mujer, y con las más diversas disposiciones en sus formas y en sus maneras de habitar. Calvino propone una taxonomía particular para la obra basada, según comenta, en: “el orden invisible que rige las ciudades”, (Calvino, 2019, p. 65): las ciudades continuas, las ciudades y la memoria, las ciudades y el deseo, las ciudades y los ojos, las ciudades y los signos; son algunas de ellas.

Abordamos en este artículo los aspectos epistémicos derivados de la creación, proceso e instalación de la obra *Dialogues* (Diálogos) (2022), realizada en la ciudad de Zúrich, Suiza. La propuesta artística deriva de las posibilidades prosódicas del lenguaje, y de la deconstrucción semántica una frase del libro de Antoine de Saint-Exupéry, *El principito*, que dice: “lo esencial es invisible a los ojos”. Y, es aquí, que encontramos el segundo sentido del título de este artículo: en *Dialogues*, podríamos imaginar otra ciudad invisible. A ella, se llegaría guiados a través del sonido. Está habitada por personas de distinta procedencia, sus colores de piel son dispares, sus rasgos faciales también. Sus tradiciones, se originan en remotas culturas. Pero en nuestra ciudad invisible, estos habitantes tienen una rara cualidad: pueden comunicarse, sí, mediante las palabras, conjugándolas en distintas combinaciones para construir frases que devienen en un sentido comprensible comúnmente; pero también pueden adoptar estas mismas palabras desprovistas de sentido y, empleando tan solo sus sonidos, convertirlas en un instrumento musical de comunicación sonora. En ocasiones, cuando los habitantes de nuestra ciudad invisible no logran comunicar de ninguna de estas formas, utilizan simples gestos -cada vez unos distintos-, recitan un poema, o cantan una canción tradicional de su infancia. De este modo, en nuestra ciudad, desde el sonido no existe la no comunicación. En ella, es imposible no comunicar.

Dialogues es una obra audiovisual, que aborda el tema de la diversidad cultural en el entorno urbano, desde una perspectiva transdisciplinar, permitiendo generar nuevos enfoques de interacción social -o diálogos-, a través de los lenguajes sonoro y visuales como dominios epistemológicos. El diálogo corporal, verbal o sonoro, es una acción humana fascinante. La acción de diálogo implica horizontalidad, intercambio e interrelación. Cómo argumentan Graeber y Wengrow (2021):

El pensamiento humano es intrínsecamente dialógico. Los filósofos de la Antigüedad eran muy conscientes de ello: por eso, tanto en China como en la India o Grecia, solían escribir sus libros en forma de diálogos. Los seres humanos sólo eran plenamente conscientes de sí mismos cuando discutían entre sí, trataban de influir en las opiniones de los demás o resolvían un problema común (p. 94).

Con el acto de abandonar el diálogo como forma de escritura, añaden los autores:

También se empezó a imaginar al individuo aislado, racional y consciente de sí mismo no como un logro raro, algo típicamente conseguido -si es que se consigue- tras literalmente años de vivir aislado en una cueva o celda monástica, o en lo alto de una columna en algún desierto, sino como el estado normal por defecto de los seres humanos en cualquier lugar. (*ibid.*)

Por ello, con la obra *Dialogues* pretendemos desarrollar procesos sostenibles de reconocimiento mutuo en contextos culturales actuales, hacia una sociedad igualitaria. Lo acústico y lo electrónico, los idiomas entre sí, sus orígenes culturales, los timbres de las voces, todos ellos son elementos que entran en diálogo en esta obra.

Dialogues se llevó a cabo durante una estancia de investigación en el Instituto de antropología social y estudios culturales, ISEK, (Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft), de la Universidad de Zúrich, en Suiza, en colaboración con el museo etnográfico de la misma universidad. Así, el proyecto también fue una semilla para futuras actividades y estrategias de comunicación/difusión desde el entorno académico hacia la sociedad y una sólida contribución a los principales objetivos y metas de las instituciones que participan en el proyecto.

Cómo apuntamos, *Dialogues* trabaja con la relación entre el mensaje semántico de un discurso y su prosodia (las características sonoras del lenguaje). Dos fueron sus resultados principales: una instalación audiovisual y producto digital interactivo.

En la instalación, diversas pantallas presentan a catorce personas de distintas culturas, edades y géneros, que exploran, cada una en su propio idioma, un texto figurativo con un mensaje explícito que promueve el reconocimiento y respeto social. Este mensaje se traduce, a su vez, a sonido, rescatando su prosodia. Para ello utilizamos instrumentos musicales/objetos sonoros, provenientes de diversos contextos culturales, y un instrumento digital de electrónica en vivo llamado Alma. El/la espectador/a, situado en el centro de la instalación, se convierte en intérprete activo de la obra generando, mediante un sistema de mezcla de sonido e imagen, diversas formas de acceder tanto al discurso semántico como al discurso prosódico de cada uno de los y las participantes de las pantallas. Mediante un sistema pluridireccional de altavoces, los y las espectadores juegan con estas posibilidades, en un diálogo participativo.

Figura 01. Boceto para la instalación. Autor, Matías Mendoza.

El segundo resultado, consiste en una versión de programación interactiva, que se puede audio/visionar en el ordenador, con un menú que interrelaciona las distintas propuestas sonoras y visuales.

Figura 02. Menú interactivo del resultado digital.

Podemos acceder a un ejemplo demostrativo del funcionamiento de la plataforma digital en los siguientes enlaces: <https://youtu.be/qzIQm7OR0FE>; y <https://youtu.be/AOHcZe-JWXw%20> Por otro lado, en este vínculo podemos explorar las diversas posibilidades y apreciar el resultado de la obra haciendo uso del balance -panning- en nuestro ordenador: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdGsQtm_mlyvloj9ZDmbKZTZKuV59llit

2. Lo esencial es invisible a los ojos

Cuando el principito descubre al zorro durante su exploración del planeta tierra en busca de personas y su amistad, este le pide que le domestique. Ante el asombro del principito, el zorro le explica: domesticar significa crear lazos, hacer que alguien sea único, o única, entre los demás. Tal cómo le indica el zorro, el principito, cada día, se acerca un poco más, y le habla. Al fin, domesticado el zorro y siendo amigos, este le confía un secreto. Le dice: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Al igual que para el principito, la última frase del secreto resultó central para nosotros en cuanto a la exploración que acometimos en la obra *Dialogues*. Quisimos aquí abordar la esencia de la comunicación entre personas con procedencia de distintas culturas, que habitan un mismo entorno, ahora a través del sonido, también invisible.

Lo que nos caracteriza como seres culturales se presenta de diversas maneras: desde lo visual, algunas de las pistas que nos indican que nacimos en un lugar lejano son quizás: el color de nuestra piel, nuestras facciones físicas, o nuestro comportamiento -cultivado en determinadas tradiciones-. Desde lo sonoro, nuestro idioma es probablemente el primer indicio de que provenimos de otro entorno cultural y geográfico. En *Dialogues*, buscamos entablar una relación ecuánime y respetuosa con la naturaleza; en este caso, con el ser humano como parte de esa naturaleza y sus cualidades sonoras desde la voz. Descartando el contenido semántico del lenguaje tomamos sus aspectos sonoros, la prosodia; de modo que nos sirviese como plataforma dialógica horizontal entre personas que habitan un mismo entorno, pero proceden de diversos territorios.

Como ya adelantamos, *Dialogues* tiene un importante componente visual, y es precisamente aquí donde lo sonoro adquiere relevancia. Cuando conversamos con otra persona escuchamos sus palabras a través de la voz, pero también observamos sus gestos, su fisionomía. Entonces, ¿qué ocurre si, manteniendo esta percepción visual del otro/a, sustituimos las palabras por sonidos? ¿qué parámetros de comunicación entran en juego? Lo que se dice es sonido. En este sentido, Barry Truax (2001), propone la idea de comunicación acústica, que considera las cualidades humanas para producir sonidos como un punto de partida en el hecho comunicativo (p. 28). Para el autor:

La voz, al igual que otras formas de producción sonora, forma parte de un mecanismo de retroalimentación con implicaciones más amplias que el mero control acústico [...] a diferencia de la cualidad pasiva de "ser visto", "ser oído" requiere un gesto activo, una fuerte manifestación de uno mismo y una contribución a la propia imagen. (p. 31).

La práctica sonora que proponemos en la obra *Dialogues*, tiene relación en sus antecedentes con la poesía fonética, desarrollada con las vanguardias de principios del siglo XX, quienes postulaban que el valor de la palabra no residía tan solo en su sentido semántico, dentro de una frase como conjunto; sino que las palabras son unidades semánticas en sí mismas, en su construcción fonética y en sus cualidades sonoras. La poesía fonética emplea diversas técnicas interpretativas, muy

cercanas a las usadas en la composición musical: como la repetición, variación, aliteración, dinámicas sonoras, agógicas, etc.; además de la improvisación, como eje fundamental. La poesía fonética y sonora se desarrolla desde diversas figuras y movimientos artísticos. Acerquémonos a algunos de ellos: de entre los artistas futuristas rusos, Velimir Khlebnikov afirmaba que el elemento sonoro vive una vida orientada hacia sí mismo. Este poeta, junto a Aleksei Kruchenykh, constituyen “la primera ruptura decisiva con la relación simbólica del lenguaje con un objeto, con la consiguiente desaparición de la temática y la minimización de los niveles semánticos (McCaffery y Nichol, 1978, p. 6). Por otra parte, Filippo Tommaso Marinetti y los futuristas italianos, bajo el lema “las palabras en libertad”, expresaban, según su manifiesto de 1909, que los elementos de la poesía son el valor, la audacia y la rebeldía (Marinetti, 1968). Del grupo de Kurt Schwitters y los dadaístas -quienes eclipsaron a lo futuristas-, destaca también Hugo Ball, quién desarrolló el término “poema sonoro”. Por último, Henri Chopin, “da el paso decisivo de la base fonética a la poesía sonora y desarrolla los autodenominados "audiopoemas". El audiopoema utiliza micrófonos de gran amplificación para captar sonidos vocales en el umbral de la audición.” (McCaffery y Nichol, 1978, p. 8). En el panorama del territorio español, Esther Ferrer, Fernando Millán y Bartolomé Ferrando son ejemplares antecedentes en la poesía fonética. Precisamente, para la obra *Dialogues* contamos con el criterio de Millán, quién considera, nos aseguró, que no debe existir una obligación hacia la producción estética: “la exploración es lo importante, no el resultado.” (Fernando Millán, comunicación personal, 09 marzo 2022).

Dialogues, igualmente está emparentada con las prácticas sonoras realizadas por Walter Benjamin (2015), en sus programas radiofónicos para niños, donde jugaba con el sentido y cualidades sonoras de las palabras. También se enlaza con las prácticas experimentales del grupo francés de la década de los sesenta *Oulipo*, quienes “por medio de conceptos matemáticos y restricciones literarias, explora los recursos infinitos de la lengua.” (Alemian, 2016, p. 9). Finalmente, en el 2009, aparece una importante publicación titulada, *The Sound of Poetry / The Poetry of Sound*, editada por Perloff y Dworkin, que tiene su origen en el Foro Presidencial y en los talleres y sesiones especiales que se celebraron durante la convención anual de la *Modern Language Association* en 2006. La obra se basa en dos proposiciones fundamentales, según reza en su prólogo:

La primera es que la poesía (la palabra viene del griego *poiesis*, hacer o crear; en latín medieval, *poetria*, el arte de la creación verbal) implica intrínsecamente la estructuración del sonido. En palabras de Roman Jakobson, “la poesía no es el único ámbito en el que el simbolismo sonoro se hace sentir, pero es una provincia en la que el nexo interno entre el sonido y el significado pasa de latente a patente y se manifiesta de forma más palpable e intensa”. La segunda proposición -o más bien enigma- es que, por muy central que sea la dimensión sonora en toda y cualquier poesía, ninguna otra característica poética está actualmente tan desatendida. (p.I).

3. Libertad bajo palabra

“Contra el silencio y el bullicio invento la palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día”, dice Octavio Paz en la introducción a su colección de poemas, cuyo título tomamos prestado aquí. Según Paz, “las palabras pueden ser estudiadas como cualquiera de los otros objetos de la ciencia de la naturaleza.” (2010, p. 32). Para nosotros, la palabra es materia sonora, maleable, permisiva, lúdica. En la obra *Dialogues* la materia sonora toma forma en la palabra; o más bien, en la libertad de jugar con ellas.

Para Wittgenstein (2023), la proposición, o frase, no es una mezcla de palabras, cómo una frase musical no es simplemente una mezcla de alturas, sino que: “el signo proposicional consiste en esto: en que sus elementos, las palabras, están combinados de un modo determinado, articuladamente.” (p. 30), pero ¿qué ocurre si variamos las formas de articulación de la frase, mediante la exploración de los aspectos sonoros de las palabras? ¿podemos plantear un proceso de deconstrucción -en el sentido de Derrida (1978)- en aras de una perspectiva diferente de la frase como conjunto? Eso es lo que tratamos en esta obra, abordando las palabras como una unidad de sentido fonética en sí misma. Como individuos que forman parte de un colectivo, aquí las palabras se exploran a sí mismas, se estiran, acortan, gritan, lloran, para después, unirse en múltiples combinaciones.

Las palabras forman parte de un código arbitrario. Según su origen y lengua, “son complejos sistemas de metáforas y símbolos que traducen la experiencia en nuestros sentidos pronunciados o exteriorizados”, dice McLuhan, (1996, p. 78), y añade, “son una tecnología de lo explícito. Mediante la traducción de las experiencias sensoriales inmediatas en símbolos vocales, se puede evocar, recuperar, el mundo entero en cualquier momento.” (*ibíd.*). Por la palabra, el hombre es una metáfora de sí mismo, dice Octavio Paz (2010, p. 34). El escritor Alejo Carpentier reflexiona en torno a ello del siguiente modo:

Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras; maraña de hilos, sacada del tintero, en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole los caminos desestimados por la ley; cordón al cuello, que apretaba su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. (Carpentier, 2001: 49).

La libertad de la palabra la encontramos en la obra *Dialogues* a través de su prosodia. Los y las participantes fueron invitados/as a explorar con la frase, deconstruyéndola, abordando las palabras que la componen como entidades significativas. Si volvemos a nuestra ciudad invisible:

Todo consiste en saber qué palabras pronunciar, qué gestos hacer, y en qué orden y con qué ritmo. O bien baste la mirada, la respuesta, el ademán de alguien, basta que alguien haga algo por el solo placer de hacerlo y para que su placer se convierte en placer de los demás: en ese momento todos los espacios cambian, las alturas, las distancias, la ciudad se transfigura, se vuelve cristalina, transparente como una

libélula. Pero es preciso que todo ocurra, por casualidad, sin dar le demasiada importancia, sin la pretensión de estar realizando una operación decisiva. (Calvino, 2019, p. 50).

De este modo, cada participante impregnaba con su propio ritmo a las palabras de la frase, “el ritmo no solamente es elemento más antiguo permanente de lenguaje, sino que no es difícil que sea anterior al habla mismo” (Paz, 2010, p. 68), y adelanta que “en cierto sentido puede decirse que el lenguaje nace del ritmo; o, al menos, que todo ritmo implica o prefigura un lenguaje. Así, todas las expresiones verbales son ritmos, sin excluir las formas más abstractas o didácticas de la prosa. (*ibíd.*).

4 El espacio de la voz

El sonido de las palabras se trasmite en el aire a través de la voz, por la vibración de las cuerdas vocales. Como instrumento complejo, cada voz tiene un timbre singular. Probablemente, la identidad sonora más cercana sea nuestra propia voz, irrepetible e inconfundible.² “La voz es lo más humano que tenemos, lo más cercano al ser humano. Viene de adentro, es lo más humano.” Nos dice la compositora Marijana Janevska, para quién:

Incluso en la historia de los instrumentos está presente. Muchos de ellos o la mayoría, quizás, han intentado, desde un inicio, imitar la voz. Incluso, la voz nos sirve para comunicarnos a través del lenguaje. Me fascinan los sonidos que producimos cada vez que hablamos, sin pensar en el lenguaje. Sonidos realmente complejos, con la unión de vocales, consonantes, etc. De los que ni siquiera pensamos cómo los hacemos. (Janevska, comunicación personal, 10 noviembre 2021).

Si lo tratamos más técnicamente, McLuhan nos hace la siguiente comparación:

Si el oído humano puede compararse a un receptor de radio capaz de descifrar las ondas electromagnéticas y restituir las como sonido, la voz humana puede equipararse al transistor de radio capaz de traducir el sonido en ondas electromagnéticas. (1996, p. 98).

La oralidad se caracteriza como uno de los principales ámbitos epistémicos, derivado de la voz como elemento comunicativo. Al respecto, Bretón (1983), nos alerta de que, de todas las lenguas existentes, son pocas las que han pasado de la oralidad a la escritura.

La oralidad se presenta en contraste a la tradición escrita -donde la grafía se instituye como principal medio comunicativo-. La primera se asocia al sentido del oído, la segunda al ámbito de lo visual.

De hecho, en numerosas culturas de tradición orales, las prácticas sonoras -incluidas la música-, que se transmiten mediante la voz, intergeneracionalmente adquieren un papel protagónico en las actividades sociales. Decimos voz asociada al sentido del oído porque, “lo que dirige el relato no es la voz: es el oído”, cómo aseguró Italo Calvino (2019, p. 125). Muchos son los ejemplos al respecto. Para ilustrarlo brevemente, tomemos el ejemplo del pueblo Venda surafricano, para quienes los sonidos musicales son entendidos de igual modo al habla, y para quienes

² ISO, Identidad sonora de la que hablaba Benenson (*op. cit.*).

las personas son personas por su asociación verbal con otras personas (Blacking, 2000, p. 40-28); o los pigmeos centroafricanos, donde lo vocal ocupa un lugar nuclear, dentro de sus tradiciones musicales (Arom, 2004). El antropólogo Levi-Strauss nos ilustra con otro ejemplo interesante:

Afuera ya se modulaban cantos en una lengua baja, sonora y gutural, con articulaciones bien marcadas. Sólo hombres cantan; y su unísono, las melodías simples y cien veces repetidas, la oposición entre solos y *tutti*, el estilo fuerte y trágico, semejan los coros guerreros de algún Mannerbund germánico. ¿Por qué esos cantos? A causa del *hará*, me explicaron. Habíamos cazado y antes de poder consumir nuestra presa había que cumplir sobre ella un complicado ritual de apaciguamiento de su espíritu y de consagración de la caza. (Levi-Strauss, 1998, p. 232).

Por otra parte, resulta significativo el rol que en la tradición oral deriva de la memoria. Atendiendo al ejemplo del pueblo Waorani -de la Amazonía ecuatoriana-, la memoria “es, sobre todo, el recuerdo y su reinterpretación. Se nutre del pasado y del presente” (Cabodevilla, 2018, p. 62). Miguel Ángel Palacios (2012) lo explica desde la mitología griega:

La palabra música no significaba para los griegos lo mismo que para nosotros. Este término comprendía en general las artes de las musas, las nueve diosas, hijas de Zeus y Mnemosine (Memoria), que en la mitología griega eran patronas de las nueve artes o técnicas (ese era el significado del griego-letras en griego-) y ciencias: Calíope (poesía épica), Clío (historia), Euterpe (música), Melpómene (tragedia), Talía (comedia), Urania (astronomía), Terpsicore (danza), Polimnia (himnos). Según la Teogonía de Hesíodo, Mnemosine dio a luz a las musas “como olvido de males y remedio de preocupaciones”, lo cual tiene mucho que ver con la musicoterapia. Advértase, de paso, el importante papel que se le asignaba a la memoria, como diosa y como madre de tales artes, en una cultura dominada aún por la tradición o trasmisión oral” (p. 18).

La voz es emitida a través de los sonidos. El contenido semántico, mediante los signos y las palabras, es uno de los modos en los que se estructura ese sonido y en el que se materializa simbólicamente. Pero el sonido de la voz puede comunicar también sin palabras, más allá del lenguaje. Como explica la musicóloga Susan Boynton:

A lo largo de la historia, los escritores han comentado la naturaleza escurridiza de la omnipresencia en la experiencia humana y su misterioso efecto sobre el alma. En la cultura de la Edad Media, con su fuerte componente oral, el sonido puede ser tanto el sujeto como la sustancia de una historia. (Boynton *et. al.*, 2016, p. 998).

La voz ocupa espacio y es, a la vez, espacio sonoro. A través de la lengua, y los idiomas constituye un territorio. Según Lefevre (1991):

Toda lengua se sitúa en un espacio. Todo discurso dice algo sobre un espacio (lugares o conjuntos de lugares); y todo discurso se emite desde un espacio. Hay que distinguir entre el discurso en el espacio, el discurso sobre el espacio y el discurso del espacio. Así pues, existen relaciones entre el lenguaje y el espacio que, en mayor o menor medida, se malinterpretan o no se tienen en cuenta. Es indudable que no existe un "espacio verdadero", como postuló en su día la filosofía clásica, y como sigue postulando su continuación, la epistemología y los "criterios científicos" que promueve. Pero sí existe una "verdad del espacio" que encarna el movimiento de la teoría crítica sin ser reducible a ella. El ser humano - ¿por qué nos empeñamos en decir "hombre"?- está en el espacio, no puede ausentarse de él ni dejarse excluir. (p. 132).

En la obra *Dialogues* se conjugan las voces de catorce personas cuya lengua materna es distinta. Apelando al sentido de unicidad, aquí cada participante tiene, además, un timbre de voz característico, único, que le define para consigo mismo

como en su relación con el conjunto. La riqueza de esta obra se construye desde estas propiedades sonoras individuales, para formar una propuesta sonora común no regida por valores estéticos estandarizados y permanentes.

5. Más allá de las fronteras del lenguaje

Los idiomas, o lenguas, derivan de los lenguajes verbales de las distintas culturas y grupos sociales. Los lenguajes se forman mediante un código arbitrario premeditadamente definido, o consensuado por un grupo, que “construye la realidad, en vez de simplemente reflejarla (Cook, 2001, p. 3). Este código puede estar compuesto por sonidos, grafías, señales, colores, etc. “las diferencias entre el idioma hablado escrito y los otros -plástico o musicales- son muy profundas, pero no tanto que nos hagan olvidar que todos son, especialmente, lenguaje: sistemas expresivos dotados de poder ser significativo y comunicativo.” (Paz, 2010, p. 20). Básicamente, el lenguaje comunica un determinado mensaje, desde un emisor a un receptor, a través de un medio, en un contexto determinado. Para el lingüista Roman Jakobson (1987), el lenguaje es una selección de unidades fonéticas y su combinación. Alude a que los signos fonéticos son arbitrarios en su origen. Y explica que el lenguaje cumple determinadas funciones tácitas: representativa, expresiva, apelativa, fática, poética, y metalingüística.

Aunque como argumenta McLuhan (1996): “el poder de la voz para modelar el aire y el espacio en patrones verbales bien puede haber sido precedido de una expresión, menos especializada, de gritos, bruñidos, gestos y órdenes de cantos y bailes.” (p. 98); también es cierto que “los patrones sensoriales extendidos en los diversos lenguajes del hombre son tan diversos como los estilos de vestimenta y de arte. Todo idioma materno inculca sus usuarios una forma única de ver y de sentir el mundo y de actuar en el punto.” (*ibid.*).

Volviendo a nuestra ciudad invisible imaginada, en el siguiente relato, Calvino nos lo ilustra poéticamente:

Recién llegado y buen conocedor de las lenguas del Levante, Marco Polo no podía expresarse sino con gestos: saltos, gritos de maravilla y de horror, ladridos o cantos de animales, o con objetos que iba extrayendo de su Alforja: plumas de avestruz, cerbatanas; y disponiendo delante de sí, como piezas de ajedrez. (2019, p. 11).

Y continúa: “pero lo que hacía precioso para cumplir cada hecho o noticia referidos por su inarticulado informador, era el espacio que quedaba en torno, un vacío no colmado de palabras.” (p. 21).

Según Octavio Paz (2010), “la primera actitud del hombre ante el lenguaje fue la confianza: el signo y el objeto representado eran lo mismo.” (p. 29). Sin embargo, “al cabo de los siglos los hombres advirtieron que entre las cosas y sus nombres se había un abismo.” (*ibid.*). Paz se cuestiona si el origen del mal está en las palabras o en las cosas: “cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro.” (p. 29). Nos dice.

Aunque la comunicación sucede entre distintas especies orgánicas, en el caso de los seres humanos -seres sociales-, el desarrollo del lenguaje constituye una fase alterna. Según las investigadoras Lilyan Benítez y Alicia Garcés (2014):

El lenguaje humano basado en la posibilidad de simbolizar, tiene ciertas características que le dan superioridad sobre toda otra forma de comunicación. Por medio del lenguaje, los seres humanos se pueden referir tanto a los hechos del pasado como a los presentes y aún a los futuros. Pueden hablar sobre cosas concretas o abstractas, pueden corregir lo que se ha dicho, pueden afirmar, negar, preguntar e incluso mentir.” (p. 20).

Para Octavio Paz (2010), el habla es el desarrollo del lenguaje animal: “en los lenguajes animales aparecen las dos notas distintivas de la palabra: el significado -reducido, es cierto, al nivel más elemental es rudimentario- y la comunicación (p. 32). A lo que McLuhan argumenta que “cómo extensión o emisión (exteriorización) de todos los sentidos, el lenguaje siempre se ha considerado la más rica forma de arte del hombre, la que lo distingue del mundo animal.” (1996, p. 97). Desde la relación lenguaje animal y verbal, Murray Schafer nos propone un ejemplo ilustrativo en cuanto a la percepción sonora: en los distintos lenguajes, según la cultura de origen, las onomatopeyas -palabras para significar sonidos de animales-, son representadas según su propia percepción sonora de un mismo hecho, aunque muy similares en su conjunto. Por ejemplo, el ladrido del perro en inglés es un bow-ow, en árabe Jhow-how, en japonés won-won, etc. (Schafer, 2013, p. 69).

Las lenguas generalmente representan a los miembros de los distintos grupos sociales y culturales en los que se inscriben, permitiendo la comunicación mutua, y dotándoles de un sentido de pertenencia al constructo social. Según el etnógrafo Roland Bretón (1983), hay una necesidad colectiva en el uso y mantenimiento de una lengua, “desde el primer apego hasta la lucha para la supervivencia del grupo.” (p. 39), porque:

lo que caracteriza a un pueblo es el nombre que él mismo se da (o que a veces le dan sus vecinos), una cierta unidad y lengua [...] y, sobre todo, el sentimiento que tienen sus miembros de pertenecer a un mismo conjunto, que los lleva a mantener entre ellos relaciones más íntimas que con los extraños. (Deschamps, 1971, p. 10).

Para Malinowski -uno de los padres de la antropología-, una de las características principales de cualquier grupo cultural es la lengua: “porque una tradición común de prácticas y conocimientos, de costumbres y creencias, solo puede ser compartida por personas que usan la misma lengua” (1984, p. 188). Esto, puede ser válido hasta cierto punto, pues tomando el ejemplo de la población afroamericana, robados en su tierras de origen, provenientes de muy diversos grupos culturales con lenguas incomprensibles entre sí, al llegar a América fueron sus prácticas sonoras tradicionales, los cantos y ceremonias como elemento de comunicación, las que establecieron una plataforma epistémica horizontal y abierta.³ La lengua también ha funcionado como herramienta de imposición de culturas

³ El etnomusicólogo, Jeff Titon sugiere que: “La lengua, por supuesto, suele tomarse como base de la comunicación. Sigo sugiriendo que la retiremos del centro y la sustituyamos por la música”. (Titon, 2008, p. 38).

dominantes, como en las numerosas empresas colonizadoras donde “el papel de unir a los habitantes lo asumió muy temprano un elemento venido de lejos: la lengua.” (Ospina, 2013: 12). En este caso, la lengua castellana actuó como herramienta de dominación en territorios americanos, según no aclara el autor:

La lengua que vino de otra parte, que se sentía superior al mundo al que llegaba, desde el comienzo intentó no descubrir sino cubrir este mundo con sus interpretaciones y sus imposturas, con sus verdades, su autoridad y su importancia, pero procuraba flotar sobre la realidad sin arraigar en ella, no pretendía descifrar la realidad sino acomodarla a su lógica, y terminó siendo menos un instrumento para entender el mundo que un instrumento del poder para disfrazarlo o para desentenderse de él. (2013, p. 172).

De modo inverso, las lenguas pueden ser colonizadas bajo un territorio común. Por ejemplo, para Breton (1983), las ciudades son también agentes colonizadores de las lenguas:

Las ciudades son los puntos de reunión de los grupos dirigentes, pero también son etapas de corrientes migratorias; a este respecto, lugares de confluencias de los flujos tanto del interior como del exterior [...] si la ciudad es la tumba de la lengua, esta sobrevivirá por algún tiempo en las zonas rurales, pero acabará por desaparecer debido a la continua deserción de las élites en provecho de la ciudad y a la adopción de las modas urbanas. (p. 64).

Cada período histórico tiene un ritmo verbal, el ritmo de la época, nos dice Octavio Paz, quién lo entiende como una expresión figurada “y podría hacerse una suerte de historia de cada nación -y de cada hombre- a partir de su ritmo vital. Ese ritmo -el tiempo de la acción, del pensamiento y de la vida social- es también y sobre todo ritmo verbal.” (2010, p. 295).

El lenguaje también consolida una forma de percibir el mundo y de describirlo. Según la teoría etnolingüística ‘Sapir-Whorf’ “el lenguaje no refleja simplemente los diferentes modos en los que ven el mundo las diferentes culturas, sino que determina realmente cómo lo hacen. Es posible, en suma, que el lenguaje construya la realidad en vez de representarla.” (Cook, 2001, p. 118). Además, asociado al lenguaje se encuentra la idea de identidad, individual y colectiva, de un determinado grupo social y cultural. Entendiendo aquí identidad como algo negociable, no estático.

Si abordamos todos estos aspectos en su conjunto desde el ámbito territorial, podríamos decir que los idiomas son las fronteras del lenguaje. Establecen límites verbales de comunicación -entre las personas que pueden hablarlo y los que no-, y refuerzan la idea de pertenencia a un grupo social/cultural determinado -distinguiendo, además, los miembros que claramente no corresponden a este grupo-. Según McLuhan (1996), “el lenguaje extiende y amplía al individuo, pero también divide sus facultades. La extensión técnica que es el habla merma su conciencia colectiva y conocimiento intuitivo.” (p. 97). Pero ¿qué significados se derivan del concepto de frontera? La frontera, según el sociólogo Octavio Spindola (2016), es una construcción material: “dispositivo simbólico, realidad jurídica y elemento literario en las nociones identitarias de los sujetos.” (p. 28). Es el espacio medido, el territorio delimitado. El mismo autor nos da algunas claves para entender, desde una perspectiva histórica, el desarrollo de la frontera como ámbito epistémico:

La construcción de las fronteras estatales, desde el establecimiento de los principados feudales en tiempos del Imperio Carolingio, pasa por dos fases: primero, la delimitación como ejercicio político de negociaciones, llevado a cabo por estadistas y diplomáticos, sucedido por la demarcación como acción técnica realizada por geógrafos, topógrafos o geólogos; y una segunda fase que consiste en la administración de los datos estadísticos y un constante estado de gestión y supervisión de los recursos a través de mecanismos científicamente puntillosos y dentro de un marco temporal determinado. (p. 34).

El idioma constituye una frontera entre lo real y lo imaginado, un borde epistémico, “es usual que el término frontera haga más referencia a conceptos ideales que a regiones, Las fronteras se construyen, se cruzan, se viven, se destruyen y se refuerzan.” nos aclara de nuevo Spindola (2016, p. 38). Según Miguel Molina, el sonido renuncia a las fronteras del lenguaje. El autor nos dice al respecto: “el territorio sonoro lo utiliza el lenguaje. Si todos habláramos la misma lengua, al cabo del tiempo, nos inventaríamos nuevas lenguas. Las lenguas son fronteras territoriales en lo sonoro.” (Molina, comunicación personal, 21 octubre 2021). Para Molina, cuando no se entiende el lenguaje se presenta un muro comunicacional, pero este muro es traspasado por lo sonoro, El sonido crea sus propias fronteras del entendimiento. Por ejemplo: “en música se rompe ese mensaje, una canción que no entiendes te puede llegar. Igual ocurre con el ritmo: te llega, aunque no sea de tu cultura. (Molina, comunicación personal, 21 octubre 2021). El autor compara a la música con el idioma. Ambos ámbitos están definidos según unos códigos, pero el sonido, lo sonoro, como entidad propia, trasgrede los límites impuestos por los idiomas y por las músicas. Entonces, en *Dialogues*, al tomar las palabras como unidades sonoras -donde variamos las combinaciones-, el resultado será un objeto sonoro al estilo de Schaeffer, sin carga semántica -o con otro significado distinto. Aquí, también podríamos entender la voz como un objeto, tal como lo propone el filósofo Mladen Dolar (2007), para quién la voz desempeña un rol fundamental en la conformación del sujeto, y se puede estudiar desde una aproximación multidimensional: ética, metafísica, física, lingüística, y política.

“La frontera no se agota en el territorio, engloba y puede ser utilizada para cualquier espacio físico o psíquico sobre el cual se puedan puntualizar problemas de límites”, como refiere Spindola (*op. cit.* p. 43). Las fronteras, por esta misma cualidad de imaginadas, son espacios de intercambio, nunca llegan a estar del todo delimitadas, por ello:

La riqueza de estudiar el espacio y la identidad a partir de la frontera descansa en que es un lugar a veces separado del centro, y otras conexo a él; identificado con su contraparte exterior en ocasiones, y totalmente aislado en otras. Lo cierto es que cada comunidad manipula y moldea de manera diferente las referencias simbólicas, los discursos históricos y las memorias colectivas en función de la construcción de una identidad propia, siempre basada en la diferenciación, pero también compartiendo prácticas y creencias comunes con otros grupos. Es en este sentido que consideramos a las regiones fronterizas como culturas de contacto dialéctico. (Spindola, *op. cit.* p. 42).

Aureli (2019), propone la frontera como un medio de orientación, como espacio “cuyo objetivo es reforzar el sentido de reciprocidad dentro de las comunidades.” (p. 154). Así lo entendemos nosotros también.

Por ello, para poder traspasar libre e indeterminadamente estos bordes, planteamos un intento de deconstrucción sonora en el sentido epistémico establecido por Derrida (1978), para quién la escritura es un acto de violencia sobre el habla. La deconstrucción no es un acto de destrucción, sino de análisis de las estructuras. En la obra *Dialogues*, la deconstrucción se da desde el significante del mensaje hacia la libertad del significado, según la definición del lingüista Ferdinand de Saussure (1965), de estos dos conceptos. El significante es el fonema, la palabra que designa. Al poner en entredicho su valor semántico y aparecer como hecho sonoro, el significado -es decir, la idea que nos evoca el propio significante- se diversifica en una multiplicidad de relaciones posibles, ya no única ante un objeto. La palabra sonora redefine las fronteras del lenguaje, las abre, permite la comunicación. Siguiendo a Aureli:

Debemos redescubrir las fronteras y otras formas del suelo que permitieron nuestro habitar sedentario no como barreras, sino como umbrales, como formas físicas en torno a las cuales organizar modos beneficiosos de convivencia. En consecuencia, debemos elaborar nuevas formas de cartografías y dispositivos cognitivos que no dependan de los parámetros de medida otorgados por la ciencia y la tecnología que, en muchos casos, nos vienen dados por el capital. En lugar de reducir obsesivamente la idea de territorio a la abstracción de datos, mapas o estadísticas, como se hace a menudo con la investigación urbana, debemos redescubrir los territorios como terrenos existenciales en los que las comunidades definen sus hábitos en contraste radical con la forma en que las instituciones territoriales imponen derechos de acceso y propiedad. (*op. cit.* p. 154).

6. No-Input mixing board

El título de esta sección proviene del instrumento y propuesta del artista Toshimaru Nakamura's, quién trabaja con una mesa de mezclas sin introducir ninguna señal externa, tan solo con las producidas por la propia mesa. En nuestro caso, la mesa de mezclas se convierte en un elemento central de la instalación final de la obra *Dialogues*, funge como elemento de confluencia sonora, posibilitadora de los diálogos que se suceden desde las voces de los y las participantes. Nuestra señal interna proviene de la ciudad, del entorno urbano y de sus voces. Son estos elementos los que se retroalimentan, tal como los sonidos de Kanamura's.

Dialogues, se presentó en un espacio público del entorno urbano de la ciudad de Zúrich. El formato fue una instalación audiovisual interactiva, considerando que:

Cada vez más artistas prestan atención a la inevitable composición del espacio en el mundo actual. La forma artística producida en este espacio tiene formas externas diferentes de las del mundo real, pero posee un método de extensión más amplio. Completamente diferentes de las obras de arte anteriores, muchas obras virtuales presentan un gran número de tecnologías y máquinas, y realizan sus medios artísticos a través de métodos interactivos. (Ding, 2021, p. 10).

Figura 03. Quiosco musical donde se realizó la instalación.

La idea de la instalación en espacio público es abrir las posibilidades de interacción a la comunidad. La misma percepción sonora del parque donde se realizó hace que las voces de los participantes, desde lejos, inviten con el sonido, descontextualizando el contenido semántico, como decía Molina: “a través del espacio, en planos sonoros.” (Molina, comunicación personal, 21 octubre 2021). Lefevre fue uno de los primeros pensadores en el espacio público, aunque empleó escasamente el término, debido, probablemente a

una tardía generalización del mismo en la literatura académica -a partir de la década de 1990-, la cual vincula el espacio público físico (soporte, suelo, de titularidad pública y accesible a todo el mundo) con un espacio público político-filosófico y comunicacional (espacio común, de visibilización, de asunción de las diferencias, de intercambio informativo y participación, ciudadana). (Martínez, 2013, p. 20).

Martínez nos explica que la idea de espacio público también ha estado asociada al espacio como producto, enfocada al turismo, y como “una retórica político-filosófica, la mayor parte de las veces hueca, que apela a símbolos como el «agora griega» o el «foro romano».” (*ibid.*) Para Lefevre el espacio urbano supone “simultaneidad, encuentros, convergencia de comunicaciones e informaciones, conocimiento y reconocimiento, así como confrontación de diferencias (también ideológicas y políticas). Es lugar de deseo, de desequilibrio permanente, momento de lo lúdico y de lo imprevisible.” (Martínez, 2013, p. 21).

El contexto urbano tiene sus propias complejidades epistémicas. El urbanista Kevin Lynch (1964), en su libro *La imagen de la ciudad*, comprende la ciudad como un todo, como una obra completa (al igual que Aureli, 2013). Sin embargo, aclara, la ciudad como una entidad global resulta imposible de abarcar. En realidad, siempre hay algo más de lo que uno pueda ver, escuchar o percibir, desde el sitio donde se

encuentre en el entorno urbano. Para Lynch, el diseño urbano debe plantear una perspectiva que genere una interrelación más equitativa entre la persona ciudadina y el entorno urbano. El autor plantea que una apreciación del entorno urbano -lo que denomina una imagen de la ciudad-, puede ser analizada desde tres componentes básicos: la identidad la estructura y el significado. Con ellos, pretende estudiar las distintas formas de representación de la ciudad. Resulta curioso que el autor refiere la mirada en la ciudad, desde la forma de observar la ciudad, empleando aquí el sentido de la vista como la principal herramienta a la hora de aproximarse al objeto de estudio. Sin embargo, la ciudad está repleta de numerosos aspectos sensoriales desde donde también percibirla: lo auditivo, lo táctil, lo olfativo, etc. Por ejemplo, según Levi-Strauss: “no sólo metafóricamente, tenemos el derecho de comparar, como tan a menudo se ha hecho, una ciudad con una sinfonía o un poema: son objetos de la misma naturaleza.” (1998, p. 125).

Para el geógrafo David Pinder (2005), existe la posibilidad de desarrollar una ciencia que podría llamarse psicogeografía, que implica unir en una sola aproximación lo físico y lo psicológico, dentro del estudio del entorno urbano. (p. 386). El autor plantea la exploración de los contextos urbanos como un arte para entender las ciudades, que precisa de una perspectiva multidisciplinaria (p. 387), abierta a la sorpresa y a las posibilidades del espacio (p. 390). Pinder añade la dimensión acústica, una escucha del espacio urbano: “escuchar las historias de las memorias que construyen estos espacios urbanos, y encontrar significados que respondan también a las historias narradas.” (p. 392). El autor considera diversas formas de explorar la ciudad. Como un ejemplo alternativo, propone el caminar, recorrer la ciudad a pie, para ser también actores, no solamente espectadores, e indagar cómo las ciudades son usadas, imaginadas, vividas. Al igual que para Lynch, las ciudades no pueden ser conocidas en su totalidad, ya que están compuestas por muy diferentes aspectos y espacios: físicos, sociales, o culturales.

Las ciudades pueden percibirse -según sus procesos históricos-, desde adentro, por sus propios habitantes; y desde a fuera, en perspectiva desde otras ciudades, regiones o naciones. Como aclara Levi-Strauss:

Para ciudades europeas, el paso de los siglos constituye una promoción; para las americanas, el de los años es una decadencia [...] Ciertas ciudades de Europa se adormecen dulcemente en la muerte; las del Nuevo Mundo viven febrilmente en una enfermedad crónica; son perpetuamente jóvenes y sin embargo nunca sanas. (1998, p. 97, 98).

Respecto al núcleo urbano donde acontece nuestra obra, la ciudad de Zúrich, allí habitan personas de muy distintos orígenes culturales. Por la capacidad de oferta y demanda laboral es una ciudad que atrae a numerosos inmigrantes. Sin embargo, las relaciones sociales no se muestran siempre claras y horizontales entre los nacionales y los migrantes. Según el sociólogo Marc Auge, existe una causa en relación con el territorio:

Si los inmigrantes inquietan tanto (a menudo tan abstractamente) a los residentes en un país, es en primer lugar porque les demuestran a estos últimos la relatividad de las certidumbres vinculadas con el

suelo: es el emigrado el que los inquieta y los fascina a la vez, en el personaje del inmigrante. (2000, p. 121).

Los entornos urbanos forman parte del entramado territorial denominado nación, aspecto que supedita a la ciudadanía en la distinción entre nacional y extranjero, o foráneos. Lefevre (1991), considera que aquí está implícita la existencia de un mercado económicamente estratificado:

construido gradualmente a lo largo de un período histórico de duración variable. Este mercado es un conjunto complejo de relaciones comerciales y redes de comunicación. Subordina los mercados locales o regionales al nacional, por lo que debe tener una jerarquía de niveles. El desarrollo social, económico y político de un mercado nacional ha tenido un carácter algo diferente en los lugares donde las ciudades llegaron muy pronto a dominar el país, en comparación con los lugares donde las ciudades crecieron sobre una base campesina, rural y feudal preexistente. El resultado, sin embargo, es prácticamente el mismo en todas partes: un espacio concentrado que encarna una jerarquía de centros. (p. 112).

Para el sociólogo, la idea de nación implica violencia, la violencia de un Estado militar “ya sea feudal, burgués, imperial o de otro tipo. En otras palabras, significa que un poder político controla y expropia los recursos del mercado o el crecimiento de las fuerzas productivas para mantener e impulsar su dominio”. (*ibíd.*). Toda nación es imaginada, al igual que todo territorio es una ilusión. El historiador Benedict Anderson lo denominó comunidades imaginadas, designación que da título a su obra -con el subtítulo *reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo* (2021, 1ª ed. 1983)-, donde “aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión.” (p. 23). De hecho, “la idea de una nación homogénea formada por individuos unidos por una historia y una lengua común es un constructor social que ignora las dinámicas sociales y las diferencias étnicas y culturales que existen en una sociedad” (Wong, 2013, p. 39). Para Malinowski, “el rasgo esencial de una cultura, tal como la vivimos y experimentamos, como la podemos observar científicamente, es la organización de los seres humanos en grupos permanentes” (1984, p. 63). Y, cómo núcleos generadores de parámetros culturales, las ciudades continuamente están en transformación. Para nosotros la ciudad en una plataforma de diálogo interdisciplinaria, que aboga por la diversidad, de la cual se enriquece. Tal como decía el etnomusicólogo Ramón Pelinski (2000), la ciudad -laboratorio por excelencia de la transculturación- “es el lugar en el que se produce con más facilidad el intercambio de identidades musicales. La ciudad acepta (o debiera aceptar) la diversidad no como exotismo o alteridad amenazadora sino como una posibilidad de la propia identidad.” (p. 209).

Tal como titulamos a este artículo *La ciudad invisible*, durante el desarrollo de la obra y su instalación final rememorábamos la poética de Calvino y sus ciudades invisibles. Paralelamente a nuestra ciudad imaginada desde el sonido, nos preguntábamos si existe en nuestro entono una ciudad como Raíza, ciudad triste, donde corre un hilo invisible “que une por un instante un ser vivo con otro y se destruye, después vuelve a atenderse entre puntos en movimiento dibujando nuevas,

rápidas figuras de modo que en cada segundo la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe.” (Calvino, 2019, p. 42). O si hay, sin saberlo, cerca de nosotros, una ciudad como Berenice donde:

En la semilla de la ciudad de los justos está escondido a su vez una simiente maligna; la certeza y el orgullo de estar en lo justo -y de estar lo más que tantos otros que se dicen justos más de lo justo-, fermenten rencores rivalidades despechos, y el natural deseo de desquite sobre los injustos se tiñe de la obsesión de estar en el lugar de ellos haciendo lo mismo que ellos. Calvino 2019, p. 57.

Tal vez no sepamos que “el mundo está cubierto por una única Trude que no empieza ni termina, sólo cambia el nombre del aeropuerto.” (Calvino, 2019, p. 62), ni que “Irene es un hombre de Ciudad a lo lejos, y si uno se acerca, cambia.” (Calvino, 2019, p. 63). O que en Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad,

los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blancos y negros, según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar por en medio, los habitantes se marchan: las casas se desmontan; quedan sólo los hilos y los soportes de los hilos. (Calvino 2019, p. 115).

En definitiva, con *Dialogues* transitamos por una ciudad invisible, una ciudad sonora. Sus habitantes se comunican con sonidos, que cualquier otra persona de cualquier otra ciudad puede entender. En ocasiones gesticulan, recitan un poema o cantan. Esta es nuestra ciudad invisible. Quizás, todas las ciudades posibles, imaginadas e invisibles, constituyen las distintas percepciones de una sola ciudad, la Venecia que Marco Polo retrataba.

La memoria es redundante, dice Italo Calvino, “repite los signos para que la ciudad empiece a existir.” (2019, p. 11). Al fin, como dice poeta griego Konstantínos Kaváfis, no importa donde vayas, siempre llevarás a tu ciudad contigo, y siempre llevarás a tu lenguaje contigo, siempre llevarás a tus sonidos contigo:

Dijiste:

“Iré a otro país, veré otras playas;
buscaré una ciudad mejor que ésta.
Todos mis esfuerzos son fracasos
y mi corazón, como muerto, está enterrado.
¿Por cuánto tiempo más estaré contemplando estos despojos?
A donde vuelvo la mirada,
veo solo las negras ruinas de mi vida,
aquí, donde tantos años pasé, destruí y perdí.
No encontrarás otro país ni otras playas, llevarás por doquier y a cuestras tu ciudad;
caminarás las mismas calles,
envejecerás en los mismos suburbios, encanecerás en las mismas casas.
Siempre llegarás a esta ciudad:
no esperes otra,
no hay barco ni camino para ti.
Al arruinar tu vida en esta parte de la tierra, la has destrozado en todo el universo.
(Kaváfis, 2008, p. 8).

Referencias

- Alemian, E. (2016). *Oulipo, ejercicios de literatura potencial*. Caja negra.
- Anderson, B. (2021). *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de cultura económica.
- Arom, S. (2004). *African Polyphony & Polyrhythm: musical structure and methodology*. Cambridge University Press.
- Auge, M. (2000). Los «no lugares» espacios del anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad, Gedisa.
- Aureli, P. V. y Press, R. (Eds.). (2013). *The city as a project*. Ruby Press.
o (2019). AA Files. *Architectural Association School of Architecture*, 76, 152-155,
- Benítez, L y Garcés, A. (2014). *Culturas ecuatorianas ayer y hoy*. Abya-Yala.
- Benjamin, W. (2015). *Radio Benjamin*. Akal.
- Blacking, J. (2000). *How musical is man?* University of Washington Press.
- Boynton, S., Kay, S., Cornish, A., & Albin, A. (2016). Sound matters. *Speculum*, 91(4), 998-1039.
- Cabodevilla, M. A. (2016). *Los Huaorani en la historia de los pueblos de oriente*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Calvino, I. (2019). *Las ciudades invisibles*. Siruela.
- Carpentier, A. (2001). *Relatos*. Unión.
- Cavafis, C. (2008). *Poemas*. UNAM.
- Cook, N. (2001). *De Madonna al canto gregoriano: una muy breve introducción a la música*. Alianza Editorial.
- Derrida, J. (1978). *De la gramatología*. Siglo xxi.
- De Saussure F. (1965). *Curso de lingüística general (Filosofía y teoría del lenguaje)*. Editorial Losada.
- Deschamps, H. (1971). *Las instituciones políticas del África negra*. Oikos-Tau.
- Ding, Y. (2021). The Relationship Between Space Field and Real Space in Art. *The 6th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2020)* (pp. 7-10). Atlantis Press.
- Graeber, D., & Wengrow, D. (2021). *The dawn of everything: A new history of humanity*. Penguin UK.
- Jakobson, R. (1984). *Lingüística y poética. Ensayos de lingüística general*. Ariel.
o (1987). *Language in literature*. Harvard University Press.
- Le Breton, D. (2007). *El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos*. Nueva visión.
- Lefebvre, H. (1991). *The social production of space*. Blackwell.

- Levi-Strauss, C. (1998). *Tristes trópicos*. Paidós Ibérica.
- Lynch, K. (1964). *The image of the city*. MIT Press. Pinder, D. (2005). Arts of urban exploration. *Cultural Geographies*, 12(4), 383- 411.
- Marinetti, F. T. (1968). *Manifiestos y textos futuristas*. Ediciones del Cotal.
- Martínez L., I. (2014). Prólogo. En Henri Lefebvre. *La producción del espacio*. (p. 9-31). Capitán Swing.
- Malinowski, B. (1984). *Una teoría científica de la cultura*. Sarpe.
- McCaffery, S y BP. Nichol, (Eds). (1978). *Sound, Poetry A Catalogue*. Underwhich editions.
- McLuhan, M. (1996). *Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano*. Paidós.
- Mladen D. (2007). *Una voz y nada mas*. Editorial Manatíal.
- Ospina, W. (2013). *Pa que se acabe la vaina*. Planeta.
- Palacios M. A. (2012). *Elementos de musicoterapia*. Alpuerto.
- Paz, O. (1960). *Libertad bajo palabra*. Fondo de Cultura económica.
o (2010). *El arco y la lira*. FCE.
- Pelinski, R. (2000), *Invitación a la etnomusicología: quince fragmentos y un tango*. Akal.
- Perloff, M., & Dworkin, C. (Eds.). (2009). *The Sound of Poetry/The Poetry of Sound*. University of Chicago Press.
- Saint-Exupéry A. (2013). *El Principito*. Fundación editorial el perro y la rana.
- Schafer, M. (2013). *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Intermedio.
- Spindola O. (2016). Space, Territory, and Territoriality: A Theoretical Approach of the Border. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 61(228), 27-56.
- Truax, B. (2001). *Acoustic communication*. Greenwood Publishing Group.
- Wittgenstein, L. (2023). *Tractatus logico-philosophicus*. Edición Electrónica de la Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. Recuperado de <https://www.philosophia.cl/>
- Wong K. (2013). *La música nacional: identidad, mestizaje y migración en el Ecuador*. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

Interviews

- M. Molina (personal communication, 21st October 2021)
- M. Janevska (personal communication, 10th November 2021)
- F. Millán (personal communication, 09th March 2022)